

Данилюк І. Є.,
Дошкільний навчальний заклад (ясла–садок) компенсуючого типу (санаторний) № 388
Шевченківського району м. Києва

ЗАСОБИ ТА ФОРМИ РОБОТИ ПО ОЗНАЙОМЛЕННЮ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ З ДЖАЗОМ

Джаз має сторічну історію, сотні відомих виконавців і мільйони палких шанувальників. Полюбити джаз можна в будь-якому віці, але саме в дитинстві знайомство із цією музикою стає особливо яскравою подією. Досвідчені музиканти чудово знають, як діти по особливому сприймають це нове для них музичне направлення. Бо саме джазова музика проникає до індивідуальності дитини, викликає непередбачені асоціації, дає потужний простір для фантазування.

Музиканти України проводять роботу в сфері популяризації джазу, проводячи окрему лінію за темою «Діти і джаз». Майже кожна обласна філармонія чи театр, де є свій власний колектив музикантів, влаштовують концерти джазової музики для дітей. Назви цих концертів різні – «В джазі тільки діти», «Джазові історії», «Джаз для самих маленьких». Розуміючи, наскільки скудно ця музика представлена на радіо та телебаченні, філармонії намагаються залучити до джазу дітей і їх батьків, навчити їх слухати і розуміти джаз. На концертах виконуються відомі дитячі пісні в джазовому аранжуванні, мелодії з улюблених мультфільмів і просто джазова музика, доступна для дитячого сприйняття.

Лідером руху пропаганди джазу в Україні є відомий джазмен Олексій Коган. Він являється арт – директором центру «Jazz in Kiev», найбільшої джазової агенції України, яка працює з 2007 року. Разом зі своїми однодумцями він щороку організовує дитячі фестивалі, зустрічі з дітьми дошкільного віку і їх батьками, заради того, щоб діти, можливо вперше, відкрили для себе всю красу джазової музики. Його гасло – «Імпровізація заради дітей» та «Від гармонії джазу – до гармонії життя».

Ще одна українська жінка Дарина Ефременко вважає пропаганду джазової музики для дітей, справою свого життя – джазова вокалістка, натхненниця і засновниця проекту «Джаз для дітей». Її аудиторія – діти від двох років. Під час живого виконання легкого джазового репертуару, діти акомпанують музикантам за допомогою різних перкусійних інструментів, рухаються, довільно танцюють. Дарина вважає, що дітям надзвичайно важливо рости і розвиватися у середовищі живої музики. І якщо перше знайомство з джазом розпочати в теплій, позитивній атмосфері без обмежень і заборон, то в майбутньому діти виростуть вільними і гармонійними особистостями.

На відміну від навчальних закладів України, які тільки накопичують власний методичний і педагогічний досвід у напрямку знайомства з джазовим мистецтвом, джазова освіта в Європі і в США організована дуже якісно. Знайомство з цим напрямком музики починається з раннього дитинства. Там джаз давно вважається частиною серйозної музики, цікавою як для самого вчителя, так і дуже привабливою для гармонійного розвитку дитини. Класична, народна і джазова музика – це три пласти в музичній освіті дитини. Джазова музика витримала іспит часом і може навчити дітей своєї, тільки їй характерної джазової мови. В сфері ритму – синкопований свінг, «блукаючий» акцент, в сфері гармонії і форми – блюзовий квадрат, «брудні» акорди, в сфері мелодії і ладу – блюзовий звукоряд, блюзові тони і найголовніше імпровізації.

В музичних школах України, особливо останні роки, діти більше грають джаз, але теоретична складова повністю відсутня. На мою думку, знайомство з джазовою музикою в загальноосвітніх закладах розпочинається занадто пізно, і не дає змогу сформувати чітке уявлення про цей музичний напрямок. Досвіду роботи по ознайомленню дітей дошкільного віку з джазом на музичних заняттях у дитячих садках також дуже мало. Але я впевнена, що хоча б елементи джазу мають місце в змісті педагогічної роботи музичних керівників – в музично – руховій діяльності, в співах, в слуханні музики. Це потребує зміни стратегії музичного виховання, оновлення змісту музичної роботи з дітьми старшого дошкільного віку, розробки нових сучасних методик.

Як найліпше познайомити дітей із джазом? В якому віці це можна розпочати? Як збудити в дітей інтерес до цього незвичного напрямку в музиці? Що розповісти про джаз, щоб діти забажали дізнатися про нього ще більше, та прагнули навчитися його створювати?

В Україні існують «Джазові програми для найменших». Та зазвичай це запрошення батькам разом із дітьми послухати джаз. Такий різновид знайомства з джазом має важливу перевагу – звуковий досвід. Та

лише звукового досвіду без роз'яснень і практичних вправ замало. І я вважаю, що залучення дітей дошкільного віку до джазу вимагає комплексного підходу.

Основний принцип побудови моєї розробки по ознайомленню дітей старшого дошкільного віку із джазовою музикою – тематичний. Саме тому розкривати теми пов'язані з джазом краще на музичних розвагах. Тематичний принцип дозволяє досить дозовано, але систематично долучати дітей до світового джазового мистецтва. Звісно доступний дітям теоретичний матеріал має бути підтриманий гарними музичними зразками джазового стилю.

Ще один принцип побудови розробки – принцип циклічності. Він дає змогу накопичувати знання, поняття і враження, пізнавати кожен раз щось нове, використовуючи раніше засвоєне, за потреби даючи змогу легко повертатися до будь якої теми, обговореної раніше.

Дуже важко пояснити словами дорослій людині, а тим більше 5 – 6 річній дитині, що таке джаз. Луї Амстронг казав: «Не можливо розповісти, що таке джаз. Якщо слухаючи цю музику, ви не підгупете ногою в такт, вам ніколи не зрозуміти цю музику.» Тож я вважаю, що шлях до збагачення емоційних вражень дітей від джазової музики, лежить не через отримання великої кількості інформації про виникнення, історію та різновиди джазу, а через слухання музики цього напрямку (добирати яку треба свідомо і вдумливо), та через висловлювання своїх вражень від прослуханої музики.

Мультфільми, музика і джаз.

Джаз супроводжує нас раннього дитинства, а ми цього і не помічаємо. Ми чуємо його у різних фільмах, мультиках, відео, торгівельних центрах. Знайомство малюків з джазом можна розпочати з самої улюбленої справи – перегляду мультфільмів. Навіть дорослі не дуже замислюються, яка музика супроводжує картинку на екрані, а найчастіше ми чуємо саме джаз. Ця жвава, рухлива музика чудово підходить до світу мультиплікації. Над створенням мультфільмів працюють режисери, художники, мультиплікатори, та значна заслуга в успіху мультфільмів належить композиторам. Музика емоційно наповнює сюжет і підсилює наші зорові враження, сповіщає про настрої і почуття героїв. Спочатку кіно і мультфільми були німі і щоб оживити мовчазні рухи героїв, їх озвучували рухливою і енергійною джазовою музикою. В 1928 році американський кінорежисер – мультиплікатор Уолд Дісней випустив перший озвучений мультфільм «Пароплавчик Віллі». З цього моменту джазова музика стає не тільки фоном, а і справжньою окрасою світу мультиплікації. Вона чудово підходить для імітації кроків, падінь і рухів персонажів. Шляхом зміни ритму, темпу, гучності звуку композитори підкреслюють характерні риси характеру героїв мультиків. Композитори з задоволенням приймають участь у створенні мультфільмів і дуже часто стають відомими на весь світ, саме завдяки музиці, написаній для мультфільмів. Пропоную орієнтовний перелік мультфільмів, музичні супроводи яких виконані в ритмі джазу: «Том і Джері» (муз. Скотт Бредлі), «Рожева пантера» (муз. Генрі Манчینی), «Принцеса і лягушка» (муз. Ренді Ньюмана), «Як левеня і черепаха співали пісню» (муз. Генадія Гладкова), «Бременські музиканти» (муз. Генадія Гладкова)

Обсяг мультфільмів з музичним супроводом в стилі джаз досить великий. Відшукайте ті мультфільми, де на вашу думку джазовий музичний супровід найбільше відповідає інтересам дошкільників. За допомогою інтерактивного комплексу можна провести розвагу «Ми – знавці мультфільмів». В переліку музичного матеріалу, який було запропоновано дітям, були дві композиції з однаковою назвою – детектив Пінки і детектив із мультфільму «Бременські музиканти». Необхідно з'ясувати з дітьми, які засоби виразності допоможуть їм розрізнити ці два музичні зразки (темп, динаміка, характер, склад музичних інструментів в оркестрі).

Казка – чудовий провідник у світ джазу.

Відомий трубач – джазмен Бікс Байдербек колись сказав: «Мені подобається в джазі те, що я ніколи не знаю, що станеться далі» Центром джазу завжди є виконавець, музикант, зі своїми власними ідеями, переживаннями, який імпровізує, вигадує музику саме під час її виконання. Тож пропоную музичним керівникам, які зацікавляться в ознайомленні дітей із джазом, проявити максимум фантазії і імпровізації. Інформація про історію і географію народження джазу, на мою думку, ще не цікава дітям дошкільного віку. Тож пропоную створити казку, яка проведе їх у такий різноманітний світ джазу. Цікава романтична історія і прослуховування вдало підібраних світових зразків джазу, зможе наповнити незабутніми враженнями дитячі серця.

Звісно можна створити свою казку, знайти доречну музику і обрати будь – який спосіб її показу, бо театральна мозаїка досить різноманітна. Та в цьому випадку найкраще використати тінювий театр, бо лише трафаретні образи героїв казки, м'яка темрява в залі і джазова музика, можуть створити потрібний емоційний стан і стимулювати формування в уяві дітей власних зорових образів.

Наприкінці обов'язково треба зазначити, що музика, яка допомогла нашій казці, називається джазом. Джаз має історію відстанню в сто років. Зародився він на американському континенті, хоча основні його корені із Африки. Африканський народ масово приїзжав до Америки і своєю ритмічною музикою заповнив цей континент. Так, завдяки змішуванню двох культур – європейської і африканської, виник новий напрямок в музиці. За 100 років джаз перетворився на популярну і повну енергії музику. А які ще засоби виразності роблять джаз таким впізнаваним і колоритним, ми дізнаємося на наступних розвагах.

Музичні інструменти і їх роль у джазовому оркестрі.

Тож які засоби виразності допомагають джазу виділитися серед інших жанрів музики? В першу чергу – це надзвичайна ритмічність джазових композицій, яку забезпечую ударна група інструментів. Ритм додає

мелодії енергійності, створює у слухачів ефект постійного руху, наростання темпу, тоді як він залишається незмінним. По –друге – це незвичні темброві барви. В цьому допомагає використання таких інструментів, як банджо, труб з сурдинами (які створюють ефект гарчання, квакання) і короля джазових інструментів – саксофона, кількість яких у джазових оркестрах могла доходити до п'яти штук. І третє – це розвиток музики у формі розмови чи діалогу. Взагалі, в джазі немає інструментів які тільки акомпанують. Кожен інструмент, в якийсь певний час, стає солістом і виконавець має змогу показати своє вміння імпровізувати (фантазувати) прямо під час виконання твору. Тому в джаз – бенді не обійтись без фортепіано чи рояля, інструмента, який має найбільший діапазон серед усіх музичних інструментів. І стає зрозумілим, що настав час познайомитися з музичними інструментами, які використовують в джазових ансамблях і оркестрах. Всі озвучені раніше інструменти входять до складу симфонічного оркестру, тому ця тема програмового змісту. Важливо застосувати яскраву наочність, насамперед картинку з музичними інструментами.

Пропоную орієнтовний перелік джазових творів, в яких вищезазвані інструменти виконують яскраві партії соло: Michael Lington «Silver Lining» (саксофон); Billy Strayhorn's «When I Dream of You» (труба с сурдиною);

Hillary Thaddeus «Blew Bossa» (барабани); Nina Simone «Central Park Blues» (контрабас); А. Цфасман «Сніжинки» (рояль). Під час слухання музики не варто надто дисциплінувати дітей. Якщо під час слухання цієї музики діти хитають головою, плескають в долоні чи роблять різні вирази обличчя – це варто сприймати як відповідне розуміння дитиною жанрових особливостей джазу. Якщо в кінці розваги від дітей надійде ініціатива висловити свої власні враження і свій настрій від прослуханої музики, то ця ініціатива має бути підтримана музичним керівником. Це означає, що джазова музика не залишала дітей байдужими.

Використання джазової музики в організації музичного виховання дошкільників.

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» пропонує різні види розваг і тематику до них. Задача розваг – в естетичній атмосфері створити дітям гарний настрій, щоб вони могли радіти спільним музичним забавам, відкривати для себе щось нове і привабливе, при цьому проявляти свої творчі здібності. Джаз, на мою думку, може стати частинкою цього нового. Пісня, таночок чи оркестр – імпровізація виконані під джазовий акомпанемент, допоможуть дітям отримати задоволення від власних дій.

В розвагах на осінню тематику можна запропонувати дітям пофантазувати і створити танок – імпровізацію «Звуки природи» слова Б. Голод; музика І. Білика. При розробці розваги під назвою «Свято Миколая» доречно включити до музичного репертуару 1 – 2 пісеньки з елементами джазу: «Миколай крокує до нас» слова і музика Ю. Гнатковського; «Миколай» слова і музика Гайтани.

На «Свято весни, мами і всіх жінок» включіть до репертуару пісню з елементами джазу (синкопований ритм, характерне аранжування) «Матінка моя» слова М. Бути; музика В. Макієвць.

В розвагах на тему «Вечір слухання музики» можна скористатися досить великим списком джазових п'єс для дітей, як зарубіжних, так і українських композиторів: Р. Петерсен «Старе авто»; Дж. Гершвін «Негритянська пісня», «Summertime»; Скотт Джоуплін «Артист естради»; З. Абреу «Тіко – тіко»; Еміль Градескі «Маленький поїзд», «Морозиво», «Святковий регтайм», «Маленький блюз», «Бугі – вугі»; І. Павлик «Джазова п'єса»; Л. Марченко «Діти люблять джаз», «Полювання на моль», «Забавний песик»; Г. Сосько «Блюз», «Регтайм» із сюїти «Граю джаз»; М. Скорик «Жартівлива п'єса».

З джазовими п'єсами зарубіжних і українських композиторів можна знайомитися в розділі «Музична скарбничка». На музичних заняттях під час слухання музики ці п'єси варто виконувати на фортепіано дітям і старшого, і середнього дошкільного віку. І своєрідним підсумком в ознайомленні дітей із джазом може стати концерт учнів дитячої музичної школи, на якому дошкільнята могли б насолодитися джазовою музикою. Тема концерту – «Діти грають джаз».

Запровадження релаксаційного джазового репертуару у повсякденну життєдіяльність дітей.

У методичних рекомендаціях до Освітньої програми для дітей від 2 до 7 років «Дитина» сказано: «Вважаємо, що пропонований у розділі «Музика з нами» програмовий музичний репертуар варто збагачувати додатковим. Розцінювати такий підхід треба як позитивний фактор для музичного розвитку дітей. Різномісний педагогічний, експериментальний, науковий досвід підказує, що потужним резервом для встановлення балансу може стати активне запровадження нового додаткового (якісно хорошого дитячого) репертуару музичним керівником і вихователем у повсякденну життєдіяльність дітей».

Під час підготовки дітей до сну доречно вмикати заспокійливу тиху (релаксаційну) музику. Чудовий цикл п'єс легкого джазового забарвлення з використанням співу птахів і звуків природи створив композитор і аранжувальник Юрій Гомберг. Три цикли джазових п'єс для дітей «Музика лісу», «Музика гір», «Музика моря» включають в себе десятки інструментальних композицій. П'єси Юрія Гомберга. Заспокійливим фоном для денного сну дітей в дитячому садку може стати «Музика для сну». Треки, тривалістю більше однієї години, зможуть заспокоїти дитину, якщо вона раптово прокинулася, заколисати особливо збудливих дітей «Музика для сну».

Одже, можна констатувати, щонадруковано сотні книжок про джаз, та найліпші енциклопедії світу ще до сих пір сперечаються одна з одною в визначенні поняття «джаз».

Але з впевненістю можна вважати, що джаз – це невичерпне джерело ідей, які спонукають до творчості як музичного педагога, так і дітей, для яких джазова музика відкриває свої простори для творчого мислення. Гнучке застосування традиційних та нових методів і прийомів музичного виховання розігриває в

дітей інтерес до музики, розширює їх слухацький досвід та на демократичних засадах виховує розвиненого і вдумливого слухача.

Джазова музика чудово підходить для різних видів педагогічної роботи в музичній діяльності – будь то слухання музики, музично –ритмічна та театралізована діяльність, гра на дитячих музичних інструментах. Діти мають змогу проявити свою індивідуальність, розвинути комунікативні навички, розширити свої знання про музичні інструменти, поімпровізувати в оркестрі. Саме в музичному джазовому оркестрі у дитини є змога пофантазувати і створити чудовий музичний діалог з іншими виконавцями. В доброзичливій атмосфері, без обмежень і заборон, діти збагачують свій музичний досвід і формують своє уявлення про джаз. І це дає надію виховати вільну і гармонійну особистість. З огляду на виконану роботу, можна зробити висновок – робота музичного керівника в дитячому садку – це безкінечний калейдоскоп цікавих думок та їх втілення.

ЛІТЕРАТУРА

1. Базовий компонент дошкільної освіти. 2012.
2. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина». Київ, 2016.
3. Лензійон Я. Джазове мистецтво і сучасна українська культура. Київ, 2017.
4. Симоненко В. Лексикон джазу. Київ: Муз. Україна, 1981.
5. Сметана С. Джазові композиції у творчості сучасних українських композиторів. Вип. 3. 2012.